

A EXPERIÊNCIA DOS TRABALHOS DE UM NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR

[Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 SUMÁRIO / 10/11/2022](#)

THE EXPERIENCE OF THE WORK OF A NUCLEUS OF ATTENTION TO THE WORKER'S HEALTH

LA EXPERIENCIA DEL TRABAJO DE UM NÚCLEO DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL TRABAJADOR

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10703125

Willians Cassiano Longen¹

Suelen Barbosa da Silva Vergínio²

Daniela Vitorassi Longen³

RESUMO

Um número significativo de pessoas é afastado todos os anos pelos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho – DORTs. Objetivo: Descrever experiência voltada à promoção da saúde do trabalhador e recuperação da saúde funcional de trabalhadores formais e informais, de diferentes categorias laborais com DORT diagnosticada ou suspeita de apresentar a morbidade. Metodologia: Relato de experiência com base na prática do Núcleo de Promoção e Atenção Clínica à Saúde do Trabalhador (NUPAC-ST) voltado à promoção e recuperação de saúde de

trabalhadores com DORT no sul catarinense. Resultados: A saúde do trabalhador é um campo da saúde coletiva que atua na identificação e prevenção de doenças relacionadas ao trabalho, em especial as osteomusculares. Cada profissão por suas características, pode favorecer o surgimento de disfunções musculoesqueléticas, e nesse relato de experiência a importância da atuação multiprofissional nas DORTs é evidenciada, o trabalho de reabilitação dos trabalhadores que o NUPAC-ST promove, segue essa linha, operante através de 7 áreas da saúde. Conclusão: Estratégias positivas de enfrentamento precisam ser estimuladas e desenvolvidas no intuito de contribuir para transformações das condicionantes do trabalho e do processo de saúde/doença. A experiência do Núcleo implantado na região sul de Santa Catarina tem demonstrado resultados de integração entre entidades e de atuação efetiva de profissionais de saúde que são promissores.

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador; DORT; Multiprofissional; Reabilitação.

ABSTRACT

A significant number of people are employed every year for Work-related Musculoskeletal Disorders – WMSDs. Objective: To describe an experience aimed at promoting worker health and recovering the functional health of formal workers and information, from different job categories with diagnosed WMSD or suspected of presenting a morbidity. Methodology: Experience report based on the experience of the Center for Promotion and Clinical Attention to Workers' Health (NUPAC-ST) aimed at promoting and recovering the health of workers with WMSD in southern Santa Catarina. Results: Worker's health is a field of collective health that works to identify and prevent work-related diseases, especially musculoskeletal diseases. Each profession, due to its characteristics, can favor the appearance of musculoskeletal dysfunctions, and in this experience report the importance of multi professional performance in WMSDs is evidenced, the rehabilitation work of workers that NUPAC-ST promotes,

this line, operative follows through 7 health areas. Conclusion: Positive coping strategies need to be stimulated and developed in order to contribute to changes in work conditions and the health / disease process. The experience of the Nucleus implanted in the southern region of Santa Catarina has results of integration between entities and the performance of promising health professionals.

Keywords: Worker's health; WRMD; Multi-professional; Rehabilitation.

RESUMEN

Cada año se retira a un número significativo de personas por trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo (WMSD). Objetivo: Describir una experiencia encaminada a promover la salud del trabajador y recuperar la salud funcional de trabajadores formales e informales, de diferentes categorías laborales con EMAF diagnosticada o sospechosa de presentar morbilidad. Metodología: Informe de experiencia basado en la experiencia del Centro de Promoción y Atención Clínica de la Salud Ocupacional (NUPAC-ST) orientada a promover y recuperar la salud de los trabajadores con WMSD en el sur de Santa Catarina. Resultados: La salud del trabajador es un campo de la salud colectiva que trabaja para identificar y prevenir enfermedades relacionadas con el trabajo, especialmente las enfermedades musculoesqueléticas. Cada profesión, por sus características, puede favorecer la aparición de trastornos musculoesqueléticos, y en este relato de experiencia se evidencia la importancia del desempeño multiprofesional en WMSD, la labor de rehabilitación de trabajadores que promueve NUPAC-ST, sigue esta línea, operando a través de 7 áreas de salud. Conclusión: Es necesario estimular y desarrollar estrategias de afrontamiento positivas para contribuir a los cambios en las condiciones de trabajo y el proceso de salud / enfermedad. La experiencia del Núcleo implantado en la región sur de Santa Catarina ha mostrado resultados de integración entre entidades y desempeño efectivo de prometedores profesionales de la salud.

Palavras chave: Salud del trabajador; WRMD; Multi-profesional; Rehabilitación.

INTRODUÇÃO

Um número significativo de pessoas é afastado todos os anos pelos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho – DORTs, de acordo com Oliveira (1999). Este acontecimento geralmente ocorre pelo surgimento de lesões por esforço repetitivo – LER. Essas lesões expõem-se com queixas algicas dolorosas e sensitivas, com localização em determinada região do corpo, inicialmente aguda, entretanto com potencialidade de se tornar crônica. Maeno (2018) define a DORT como uma utilização contínua e excessiva exigida ao sistema musculoesquelético, caracterizada por desgaste na estrutura de tecidos moles e agravadas pela falta de tempo para a recuperação.

As doenças ocupacionais são desenvolvidas por fatores intrínsecos do ambiente de trabalho insalubre, podendo estar relacionados à organização, produção, fatores biopsicossociais e riscos biomecânicos. A Norma Regulamentadora 17 traz em sua composição a conduta a seguir para minimizar esse tipo de agravamento, entretanto, existe resistência por parte do empregador perante sua aplicação (JACKSON FILHO, LIMA, 2015).

Reconhecer que uma patologia está relacionada ao trabalho do indivíduo envolve diálogo entre governos, representantes de trabalhadores, empregadores, profissionais da saúde e conhecimento sobre a doença apresentada (MAENO et al., 2001).

BRASIL (1991) determina que o processo de reabilitação é segurado ao trabalhador pela lei número 8.213 de 1991. Essa procura inicial pela reabilitação geralmente vem acompanhada de um quadro algico, contudo o ato de reabilitar um trabalhador não se delimita apenas em aspectos biomecânicos. Por vezes a demanda psicofisiológica o acompanha, junto com carências nutricionais e sociais. O processo de

reabilitação deve envolver todas as áreas da saúde que forem necessárias, incluindo uma equipe multidisciplinar.

Visto tamanha necessidade, em 2016, foi criado o Núcleo de Promoção e Atenção Clínica à Saúde do Trabalhador – NUPAC-ST, implementado com termo de cooperação técnico científica entre o Ministério Público do Trabalho – MPT e o grupo de pesquisas NEPST- Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde do Trabalhador (GP/CNPq), ligado à Universidade do Extremo Sul Catarinense-UNESC.

O NUPAC-ST é um núcleo integrado voltado para trabalhadores formais (registrado em CLT) e informais (autônomos), portadores ou suspeitos de DORT. Têm como objetivo promover a saúde e conferir atenção clínica à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, bem como, orientar quanto ao enfrentamento dos fatores de risco ergonômico e medidas de prevenção, proporcionando uma melhor qualidade de vida e melhoria da funcionalidade.

Metodologia

O presente relato de experiência foi criado a partir do surgimento e ações realizadas pelo Núcleo de Promoção e Atenção Clínica à Saúde do Trabalhador (NUPAC-ST) e buscas literárias científicas disponíveis em diferentes bases de dados da internet, na língua inglesa e portuguesa que agregassem discussão ao tema. Os estudos foram selecionados mediante a um processo de exclusão, sendo retirado os que não se enquadravam no assunto.

O NUPAC-ST busca trabalhar de forma integrada, usando a escuta qualificada, traçar projetos terapêuticos singularizados, e executar esquemas terapêuticos de alta resolutividade, baseado em evidências científicas atualizadas.

O núcleo conta com profissionais e bolsistas (acadêmicos) de 7 (sete) distintas áreas da saúde, englobando especificamente a Fisioterapia,

Medicina, Farmácia, Nutrição, Psicologia, Enfermagem e Serviço Social.

As atividades de atendimento ocorrem diariamente, nos três turnos do dia. A estrutura clínica do Núcleo está integrada no interior das Clínicas Integradas da Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC, juntamente com a clínica de Fisioterapia. Cada indivíduo antes de se tornar paciente passa por uma avaliação, que busca identificar a natureza da disfunção, classificando-o em elegível ou inelegível para receber o tratamento pelo Núcleo. No atual modelo de avaliação adotado pelo núcleo é realizada uma pré-triagem para identificar se a disfunção que está levando os pacientes a procurar atendimento é relacionada ao trabalho. Nesta pré-triagem é agendada uma triagem completa na qual são coletados por profissionais do núcleo todas as informações do paciente. Nesse contato é realizada a coleta dos dados de identificação, características ergonômicas do local de trabalho e sua função.

Resultados e Discussão

O Núcleo de Promoção e Atenção Clínica à Saúde do Trabalhador – NUPAC-ST tem como objetivo geral “desenvolver sistemática de ações de promoção da saúde do trabalhador e avaliação, tratamento clínico e retorno ao trabalho de portadores de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho-DORT”. Oferece atendimento gratuito para trabalhadores formais e informais, portadores ou suspeitos de DORT.

A identificação dos fatores de risco relacionados ao trabalho, o conhecimento da predisposição à ocorrência dessas disfunções contribui para a melhor compreensão dos agravos clínicos associados a DORT. A incidência encontra-se amplamente associada a fatores mecânicos, como por exemplo a realização de atividades gestuais repetitivas, em posições normalmente fixas, de forma organizacionalmente mantida e sem estratégias de recuperação, com fatores psicossociais como alta demanda laboral, falta de autonomia e ritmos de produção acelerados. As atividades no trabalho que exijam força excessiva com as mãos, posturas

inadequadas dos membros superiores, repetitividade de movimento, compressão mecânica das estruturas corporais, associadas à exigência de produtividade em tempo reduzido e ritmo de trabalho intenso, a exemplo do ramo têxtil, representam risco potencial de DORT (REGIS FILHO, MICHELS, SELL, 2006).

As transformações do trabalho e das empresas que se organizaram na busca de sustentabilidade e lucro, sem considerar os limites físicos, cognitivos e psicossociais dos trabalhadores, representados por altas exigências nos locais de trabalho, demanda de movimentos repetitivos, ausência de pausas, permanência em determinadas posturas por tempo prolongado, equipamentos de trabalho desconfortáveis e sem ajustes necessários, em contextos organizacionais adoecedores, repercutem negativamente na saúde desses trabalhadores (VIEGAS, ALMEIDA, 2016).

Entre as categorias dos profissionais que receberam atendimento no NUPAC-ST no primeiro semestre de 2020, destacaram-se aqueles que trabalham na área administrativa, na educação e em serviços gerais (gráfico 1).

Gráfico 1. Categorias Profissionais dos Trabalhadores Atendidos no NUPAC-ST

Fonte: Dados de 2020.

Legenda: Distribuição por Segmentos Econômicos Atendidos. Extrato entre o 1º dia de janeiro ao 30º dia de junho de 2019. Outros: marmorista, jornalista, desenhista, ajudante de carga e descarga, operador de moinho e instalador de calhas.

O trabalho na posição sentada aumentou nas últimas décadas devido ao crescimento do trabalho em escritórios e aos avanços tecnológicos. A função administrativa exige que o profissional fique grande parte de sua jornada de trabalho nesta mesma posição, tornando-se um risco a saúde dos trabalhadores. Sabe-se que estes profissionais possuem elevadas chances de desenvolverem lombalgia, cervicalgia e problemas musculoesqueléticos em membros superiores e inferiores (BAKER et al., 2018).

Docentes representam um número considerável de atendimentos no NUPAC-ST, existe uma alta prevalência de sintomas osteomusculares que está relacionado a esta classe, gerando adoecimento do professor e um grande índice de absenteísmo. A fisioterapia é efetiva na reabilitação e prevenção das DORT's, atuando nos três níveis da atenção à saúde, primária, secundária e terciária (SANTANA et al., 2019).

As mudanças no mundo do trabalho impactam diretamente no contexto de saúde-doença, o ritmo de trabalho, os prazos, a existência de interrupções frequentes e perturbadoras e o trabalho em excesso englobam aspectos não somente físicos, mas mentais e emocionais também. Quanto maior a exigência, maior é o potencial de impacto negativo do trabalho na saúde (CARDOSO, 2019).

A lombalgia é o principal acometimento apresentado pelos pacientes que recebem atendimento no NUPAC-ST, seguido pela síndrome do impacto do ombro e cervicalgia (Gráfico 2).

Gráfico 2. Disfunções dos Trabalhadores Atendidos no NUPAC-ST

Fonte: Dados de 2020.

Legenda: Distribuição dos Tipos de Manifestações Clínicas Atendidas.

Extrato entre o 1º dia de janeiro ao 30º dia de junho de 2019. SIO – Síndrome do Impacto do Ombro. SDT – Síndrome do Desfiladeiro Torácico. STC – Síndrome do Túnel do Carpo.

A lombalgia apresenta etiologia multicausal pela variedade de aspectos possivelmente responsável por essa condição, abrangendo fatores biomecânicos, biopsicossociais e ergonômicos. Fatores como má saúde geral, excesso de peso, sedentarismo, estresse físico, psicológico, tabagismo etc., interferem significativamente e podem ser uma das fontes causadoras da lombalgia. Pinheiro *et al* (2015) diz que a lombalgia pode se agravar quando há sintomas de depressão presente. A dor lombar é responsável por incapacidades funcionais, sociais e familiares, interferindo diretamente na qualidade de vida (PARREIRA et al., 2018; KIM, 2018; LIMA JÚNIOR, SILVA, 2014; ELIAS e LONGEN, 2020).

Frasson (2016) diz que a reabilitação biopsicossocial é vista como o melhor tratamento para a lombalgia específica e inespecífica, visto que pode ser mais bem compreendida quando observada com influências físicas, psicológicas e sociais. O NUPAC-ST tem a capacidade de realizar essa forma de intervenção, pois possui uma equipe multidisciplinar, e dessa

forma oferece um atendimento diversificado, buscando o melhor ao paciente, com um tratamento que objetiva a melhora da qualidade de vida do trabalhador abrangendo os aspectos, psicossocial, musculoesquelético e funcional.

A síndrome do impacto do ombro é uma das doenças mais comuns encontradas na articulação do ombro, e está relacionada a algumas atividades laborais. Essa condição acontece por impacto mecânico de determinadas estruturas que se localizam no espaço umerocoraco acromial da articulação. A dor e restrição de movimento são as principais características da patologia e a fisioterapia tem o papel de reabilitar este paciente, devolvendo funcionalidade ([PEKGÖZ, 2020](#)).

A dor no pescoço relacionada ao trabalho é um problema comum entre diferentes grupos ocupacionais, incluindo trabalhadores de escritório, trabalhadores de saúde, professores, engenheiros e trabalhadores manuais. A cervicalgia é uma condição crônica, prevalente e com etiologia multifatorial, podendo ser individuais ou relacionados ao trabalho (SO *et al.*, 2019; CHEN, O'LEARY, JOHNSTON, 2018).

O fácil acesso à reabilitação para trabalhadores lesionados mostra-se essencial para a melhora do quadro de disfunções osteomusculares, no entanto iniciativas voltadas para a promoção da saúde e prevenção de agravos devem ser foco constante. Nestes casos a reabilitação assume um papel ativo de recuperação dos movimentos do trabalhador e de sua funcionalidade de forma processual e atrelada à utilização de terapias físicas com efeitos anti-inflamatórios, analgésicas, regenerativas teciduais, que permitem o retorno à execução dos movimentos antes prejudicados em qualidade e quantidade (LONGEN, 2003; TABORDA *et al.*, 2020).

O Núcleo de Promoção e Atenção Clínica à Saúde do trabalhador, além de reabilitar e reduzir e/ou minimizar os sinais, sintomas e transtornos funcionais envolvidos nos quadros de lesões por DORT, realiza ações de promoção à saúde do trabalhador, especialmente pró gerenciamento do

risco ergonômico, buscando orientar os trabalhadores quanto aos fatores de risco ergonômico e medidas de prevenção de DORT. Contudo, objetiva-se proporcionar aos trabalhadores uma melhor qualidade de vida, buscando a prevenção e promoção da saúde, e a reabilitação com a redução dos sintomas e melhoria da funcionalidade.

Além dos atendimentos das diversas áreas que o NUPAC-ST compõe de atuação, também são realizadas ações junto à diferentes categorias de trabalhadores voltadas para a promoção da saúde e prevenção de agravos, focalmente os DORT's, com enfoque nos aspectos ergonômicos. Da mesma forma, as saídas de campo embora pontuais, são estratégias de divulgação do Núcleo e de contato da equipe com trabalhadores, na melhor compreensão dos riscos aos quais os mesmos estão expostos, suas demandas e necessidades.

Diversas ações são realizadas todos os anos. No ano de dois mil e vinte (2020) o Núcleo de Promoção e Atenção Clínica à Saúde do Trabalhador – NUPAC-ST, juntamente com o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde do Trabalhador – NEPST, o Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – PPGSCol e a UNESC, promoveram a segunda edição do Simpósio de Dor Crônica, nos dias 09 e 10 de junho de 2020, sendo o II Simpósio Interdisciplinar de Dor Crônica da Região Carbonífera. O evento foi realizado de forma virtual, devido a pandemia do Coronavírus com acesso totalmente gratuito e contou com a participação de profissionais de diferentes áreas da saúde, a fim de discutir sobre dor crônica.

As ações desenvolvidas pelo Núcleo na campanha do Abril Verde foram reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O núcleo recebeu um ofício sendo parabenizado pelas iniciativas relacionadas à saúde e segurança do trabalhador – foco do Abril Verde – que vêm sendo realizadas tanto na Universidade quanto em municípios da região. O coordenador do NUPAC, Willians Cassiano Longen, afirmou que o ofício (número 7/2020 CGSAT/DSASTE/SVS/MS) foi uma grande surpresa e que o reconhecimento é uma honra para todos os envolvidos. “Encaminhamos

um e-mail registrando o lançamento do Abril Verde e de algumas atividades que vínhamos produzindo desde o início da quarentena. Mandamos também exemplos de materiais confeccionados sobre saúde do trabalhador no geral, caso fossem úteis ao Ministério da Saúde”. A campanha do Abril Verde do NUPAC tem o envolvimento do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde do Trabalhador (NEPST) e o apoio do PPGSCol (Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva) da UNESC.

Devido a pandemia e surtos da COVID-19, com grande enfoque e repercussão nos frigoríficos, o núcleo realizou ação na cidade de Forquilha/SC com trabalhadores do ramo de alimentação e frigoríficos, avaliando condições gerais de saúde e potenciais grupos de risco, juntamente com casos sintomáticos de COVID-19. A equipe realizou triagem e teleconsultas. Os casos suspeitos foram direcionados adequadamente e notificação com a vigilância epidemiológica. Dessa forma contribuindo para que trabalhadores sintomáticos com potencial infecção pela COVID-19 não contaminassem colegas de trabalho sem terem ciência. Os trabalhadores receberam as devidas orientações e direcionamentos terapêuticos, de forma individual de acordo com os sintomas apresentados.

Diante do cenário preocupante do adoecimento dos trabalhadores, estratégias positivas de enfrentamento precisam ser desenvolvidas no intuito de contribuir para uma transformação no processo de trabalho e do processo de saúde/doença, de forma a reduzir impactos negativos tanto de ordem individual quanto coletivos, bem como, pessoais quanto institucionais ou previdenciários. Para evitar o processo de desequilíbrio na saúde e estabelecimento da doença, a principal medida a ser implementada no cotidiano é a prevenção (CHEN, O’LEARY, JOHNSTON, 2018).

Ademais, quando já haver sido estabelecida a doença, o enfoque é o tratamento e a reabilitação para permitir o retorno ao trabalho. A retomada laboral demanda um conhecimento abrangente das políticas

de atenção à saúde do trabalhador. O enfoque do NUPAC-ST é curar e reabilitar esses profissionais para permitir qualidade de vida. Além disso, é necessário pensar em um programa de avaliação e reabilitação profissional para além do modelo proposto pela Previdência Social oferecida em diferentes serviços de saúde, mas, também, considerá-la como um processo dinâmico de atendimento global do trabalhador que para a promoção de saúde deve igualmente envolver as empresas no processo.

Considerações Finais

A saúde do trabalhador é um campo da saúde coletiva que atua na identificação e prevenção de doenças relacionadas ao trabalho, em especial as osteomusculares. Salienta-se neste relato de experiência a importância de investigações e intervenções multiprofissionais nas DORTs, que é a forma como o NUPAC-ST realiza os trabalhos de reabilitação de trabalhadores, envolvendo 7 áreas da saúde, pois cada profissão por suas características, pode favorecer o surgimento de disfunções musculoesqueléticas.

Referências

BAKER, Richelle *et al.* The Short Term Musculoskeletal and Cognitive Effects of Prolonged Sitting During Office Computer Work. **International Journal Of Environmental Research And Public Health**, [S.L.], v. 15, n. 8, p. 1678, 7 ago. 2018. <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph15081678>. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122014/>. Acesso em: 14 out. 2021.

BRASIL. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. (org.). Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências: da finalidade e dos princípios básicos da previdência social. 1991. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 14 abril 2022.

CARDOSO, Ana Claudia; MORGADO, Luciana. Trabalho e saúde do trabalhador no contexto atual: ensinamentos da Enquete Europeia sobre Condições de Trabalho. **Saúde soc.**, São Paulo, v. 28, n. 1, p. 169-181, Mar. 2019. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902019000100012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 27 Dez. 2021. <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-12902019170507>.

CHEN, Xiaoqi; O'LEARY, Shaun; JOHNSTON, Venerina. Modifiable individual and work-related factors associated with neck pain in 740 office workers: a cross-sectional study. **Brazilian Journal Of Physical Therapy**, [S.L.], v. 22, n. 4, p. 318-327, jul. 2018. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bjpt.2018.03.003>. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6095091/>. Acesso em: 14 out. 2021.

ELIAS, Juliana; LONGEN, Willians C. Classification of low Pain Into Subgroups for Diagnostic and Therapeutic Clarity. *Coluna/Columna*, v.19, 2020. 34-39 <https://doi.org/10.1590/S1808-185120201901206442>

FRASSON, Viviane Bortoluzzi. Dor lombar: como tratar?. **Opas/oms – Representação Brasil**, Brasília, v. 1, n. 9, p. 1-10, jun. 2016. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=serie-uso-racional-medicamentos-284&alias=1537-dor-lombar-como-tratar-7&Itemid=965.

KIM, Deokju. Effect of musculoskeletal pain of care workers on job satisfaction. **Journal Of Physical Therapy Science**, [S.L.], v. 30, n. 1, p. 164-168, 2018. Society of Physical Therapy Science. <http://dx.doi.org/10.1589/jpts.30.164>. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5788799/>. Acesso em: 14 out. 2021.

JACKSON FILHO, José Marçal; LIMA, Francisco de Paula Antunes. Análise Ergonômica do Trabalho no Brasil: transferência tecnológica bem-sucedida? **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. vol.40, p. 6, 2015.

Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/rbso/v40n131/0303-7657-rbso-40-131-12.pdf>>.

LIMA JUNIOR, José Pereira de; SILVA, Tarcísio Fulgêncio Alves da. Analysis of musculoskeletal disorders symptoms in professors of the University of Pernambuco – Petrolina Campus. **Rev. dor**, São Paulo, v. 15, n. 4, p. 276-80. Dez. 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-00132014000400276&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 14 maio 2022. <https://doi.org/10.5935/1806-0013.20140060>.

LONGEN, WC. Ginástica Laboral na Prevenção de LER-DORT? Um estudo reflexivo em uma linha de produção (Dissertação), Florianópolis (SC): UFSC, 2003.

MAENO, M. Perícia ou imperícia. Laudos da Justiça do Trabalho sobre LER/DORT. 2018. Tese (doutorado em Saúde Pública). Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 2018. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6134/tde-23042018-144154/publico/MariaMaenoREVISADA.pdf>. Acesso em: 14 out. 2021.

MAENO, M. et al. Lesões por esforços repetitivos (LER) Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT). **Ministério da Saúde**, p. 35, 2001. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ler_dort.pdf>. Acesso em: 14 out. 2021.

OLIVEIRA, José Teotonio de. LER – lesão por esforços repetitivos: um conceito falho e prejudicial. **Arquivos de Neuro-Psiquiatria**, [S.L.], v. 57, n. 1, p. 126-131, mar. 1999. <http://dx.doi.org/10.1590/s0004-282x1999000100025>. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X1999000100025. Acesso em: 14 out. 2021.

PARREIRA, Patricia *et al.* Risk factors for low back pain and sciatica: an umbrella review. **The Spine Journal**, [S.L.], v. 18, n. 9, p. 1715-1721, set. 2018.

Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.spinee.2018.05.018>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29792997/>. Acesso em: 14 out. 2021.

PEKGÖZ, Ferit. Comparison of mobilization with supervised exercise for patients with subacromial impingement syndrome. **Turkish Journal Of Physical Medicine And Rehabilitation**, [S.L.], v. 66, n. 2, p. 184-192, 8 jun. 2020. Baycinar Tibbi Yayincilik. <http://dx.doi.org/10.5606/tftrd.2020.3649>. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7401680/>. Acesso em: 14 out. 2021.

PINHEIRO, Marina B *et al.* Symptoms of Depression and Risk of New Episodes of Low Back Pain: a systematic review and meta-analysis. **Arthritis Care & Research**, [S.L.], v. 67, n. 11, p. 1591-1603, 27 out. 2015. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1002/acr.22619>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25989342/>. Acesso em: 14 out. 2021.

REGIS FILHO, Gilsée Ivan; MICHELS, Glaycon; SELL, Ingeborg. Lesões por esforços repetitivos/distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em cirurgiões-dentistas. **Rev. bras. epidemiol.**, São Paulo , v. 9, n. 3, p. 346-359, Set. 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2006000300009&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 14 out. 2021. <https://doi.org/10.1590/S1415-790X2006000300009>.

SANTANA, Sara Moreira *et al.* Diminuição do absenteísmo em professores com Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) através da Fisioterapia do Trabalho. **Revista Saúde Dos Vales**, v. 1, p. 21, 2019. Disponível em: <https://revistas.unipacto.com.br/storage/publicacoes/2019/diminuicao_do_absenteismo_em_professores_com_disturbios_osteomusculare_330.pdf>. Acesso em: 14 out. 2021.

SO, Billy C. L. *et al.* Effects of Ergomotor Intervention on Improving Occupational Health in Workers with Work-Related Neck-Shoulder Pain. **International Journal Of Environmental Research And Public Health**, [S.L.], v. 16, n. 24, p. 5005, 9 dez. 2019.

<http://dx.doi.org/10.3390/ijerph16245005>. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6950071/>. Acesso em: 14 out. 2021.

TABORDA, Carlos Fernando *et al.* Método Isostretching como tratamento da dor lombar. **Revista Brasileira de Qualidade de Vida**, [S.L.], v. 6, n. 4, p. 1-10, 13 jan. 2015. Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

<http://dx.doi.org/10.3895/s2175-08582014000400001>. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/282471543_Metodo_Isostretching_como_tratamento_da_dor_lombar. Acesso em: 14 out. 2021.

TOSCANO, José Jean de Oliveira; EGYPTO, Evandro Pinheiro do. A influência do sedentarismo na prevalência de lombalgia. **Rev Bras Med Esporte**, Niterói, v. 7, n. 4, p. 132-137, Ago. 2001. Disponível em

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86922001000400004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 27 Abril 2022. <https://doi.org/10.1590/S1517-86922001000400004>.

VIEGAS, Louise Raissa Teixeira; ALMEIDA, Milena Maria Cordeiro de. Perfil epidemiológico dos casos de LER/DORT entre trabalhadores da indústria no Brasil no período de 2007 a 2013. **Rev. bras. saúde ocup.**, São Paulo, v. 41, e22, 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-76572016000100213&lng=en&nrm=iso>.

Acesso em: 14 out. 2021. <http://dx.doi.org/10.1590/2317-6369000130615>.

¹ Fisioterapeuta. Doutor em Ciências da Saúde. Professor do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva-PPGSCol da Universidade do Extremo Sul Catarinense-UNESC, Criciúma/SC. Brasil. wcl@unesc.net

² Fisioterapeuta pela Universidade do Extremo Sul Catarinense-UNESC, Criciúma/SC. Brasil.

³ Fisioterapeuta. Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva-PPGSCol da Universidade do Extremo Sul Catarinense-UNESC,

[← Post anterior](#)[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

nosso time de
revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil